

RISORSE ITALIA	Name/Title	Citations (Author)	Year	Abstract [max. 100 words]	URL
Quadro completo per la sicurezza digitale					
Iniziative nazionali per la sicurezza informatica					
Panoramica delle principali istituzioni e politiche dell'UE per la sicurezza online	Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) (Agency for National Cybersecurity)		N/A	L'Agenzia è stata istituita dal Decreto Legge n.82 del 14 giugno 2021 che ha ridefinito l'architettura nazionale di cybersicurezza, con l'obiettivo di razionalizzare e semplificare il sistema di competenze esistenti a livello nazionale, valorizzando ulteriormente gli aspetti di sicurezza e resilienza cibernetiche L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) è l'Autorità nazionale per la cybersicurezza a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza.	Link
	The Cybersecurity National Lab		N/A	Il Cybersecurity National Lab coordina una rete di 59 Nodi interconnessi, dislocati presso le principali Università del Paese, Istituti di ricerca e Accademie Militari. I Nodi comprendono globalmente oltre 800 tra professori e ricercatori e si estendono su tutto il territorio nazionale. Il Lab collabora alla piena realizzazione dell'ecosistema nazionale italiano della cybersicurezza attraverso la promozione di un continuo processo di aggregazione tra strutture di ricerca e formazione, in un'ottica multidisciplinare e interdisciplinare, favorendo sinergie e attività	Link
	Centro Nazionale per il contrasto alla pedo-pornografia su Internet (National Center for the Contrast of Child Pornography on the Internet)	Polizia di stato	2006	La legge n. 38 del 2006 affronta, per la prima volta, il tema della pedo-pornografia on-line. Per combattere il fenomeno, ormai abbastanza diffuso, è necessario coinvolgere tutti gli attori. Per questo motivo l'articolo 19 della legge n. 38 modifica l'articolo 14 della legge 269/98, introducendo con l'articolo 14bis il Centro Nazionale per il contrasto alla pedo-pornografia su Internet.	Link
	Agenzia per l'Italia Digitale (Agency for Digital Italy (AgID))		N/A	L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) è l'agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio che garantisce la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana coordinando tutte le Amministrazioni del Paese. Contribuisce anche alla diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, favorendo l'innovazione e la crescita economica. Infine, promuove le competenze digitali e la loro diffusione, collaborando con istituzioni, organismi internazionali, nazionali e locali.	Link
Ultime normative e direttive dell'UE sulla privacy digitale e la cybersecurity	Legge sul cyberbullismo" (Cyberbullying Law) of 2017	Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana	2017	Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana no. 127 del 3 Giugno 2017, è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017, n. 71: Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.	Link
	Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022 - 2026 (National Cybersecurity Strategy 2022 - 2026)		N/A	In un mondo sempre più digitalizzato e connesso, la cybersicurezza è diventata di fondamentale importanza. Per questo è nata la Strategia Nazionale di Cybersicurezza volta a pianificare, coordinare e attuare misure tese a rendere il Paese più sicuro e resiliente. La strategia prevede il raggiungimento di 82 misure entro il 2026. Un percorso all'insegna dell'innovazione definito dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che si occuperà anche di controllare che gli obiettivi vengano raggiunti.	Link

	Curriculum for Digital Citizenship Education	Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIUR)	2020	Il Ministero dell'Istruzione ha inviato a tutte le scuole le Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione civica. A partire dal prossimo anno scolastico, il 2020/2021, questo insegnamento, trasversale alle altre materie, sarà infatti obbligatorio in tutti i gradi dell'istruzione, a partire dalle scuole dell'infanzia. [...]Cittadinanza digitale: a studentesse e studenti saranno dati gli strumenti per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali. In un'ottica di sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all'uso dei social media e alla navigazione in	Link
Risorse e programmi educativi					
Elenco curato di contenuti educativi dell'UE sulla sicurezza e l'alfabetizzazione digitale	<u>Cyberchallenge.it (Students)</u>	The Cybersecurity National Lab	N/A	CyberChallenge.IT è il primo programma di addestramento in cybersecurity per studentesse e studenti universitari e delle scuole superiori organizzato dal Cybersecurity National Lab	Link
	CYBERTRIALS (Students)	The Cybersecurity National Lab	N/A	Terza edizione del programma gratuito di gaming e formazione per le esperte digitali del futuro, organizzato dal Cybersecurity National Lab. Cybertrials è rivolto a tutte le ragazze iscritte a un istituto di istruzione superiore di II grado.	Link
	Scuola Futura (Professors)	Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIUR)	N/A	Scuola Futura, una piattaforma per la formazione del personale scolastico, nell'ambito delle azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNR)	Link
	Piattaforma ELISA (Professors)	Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIUR)	N/A	La Piattaforma ELISA doterà le scuole e i docenti di strumenti per intervenire efficacemente contro il bullismo e il cyberbullismo.	Link
Strumenti per l'empowerment e la protezione					
Strumenti e risorse per la cybersecurity					
Linee guida per pratiche di sicurezza digitale, protezione dei dati ed empowerment	Linee guida per lo sviluppo del software sicuro (Guidelines for Secure Software Development)	Agenzia per l'Italia Digitale	2020	Le linee guida per lo sviluppo del software sicuro nella pubblica amministrazione si inseriscono nel contesto delle linee guida per la sicurezza ICT delle Pubbliche amministrazioni, aventi lo scopo di fornire indicazioni sulle misure da adottare in ciascuna componente della Mappa del Modello strategico del Piano Triennale.	Link
	Linee guida IA (IA Guidelines)	Agency for national cybersecurity	2023	L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha aderito alle "Linee guida per uno sviluppo sicuro dell'Intelligenza Artificiale", promosse dal National Cyber Security Centre del Regno Unito. Il documento, reso pubblico il 27 novembre 2023, è stato sottoscritto da 23 Agenzie di 18 Paesi. Si tratta del primo documento congiunto internazionale per un uso sicuro dell'Intelligenza	Link
Fact-Checking e alfabetizzazione mediatica					
Piattaforme EU accreditate per il fact-checking	Pagella politica		N/A	Pagella Politica è un progetto editoriale nato nel 2012 che si occupa di fact-checking e analisi dell'attualità politica. La missione è di aiutare i lettori a comprendere che cosa muove le dinamiche della politica, basandosi su numeri e fatti.	Link
	Facta.news		N/A	Facta.news è un progetto che si occupa di contrastare la disinformazione e la circolazione di notizie false. Lo slogan «Scegli a chi non credere» sintetizza il nostro obiettivo: aiutare i lettori a capire quali notizie, tra quelle che circolano sui media o sui social network, sono false, decontestualizzate o imprecise. Da marzo 2021 Facta.news è membro dell'International Fact-Checking Network (Ifcn), firmatario	Link

	Open Online		N/A	Fact-checking di Open è un progetto giornalistico indipendente che mira a monitorare le notizie false o fuorvianti diffuse in Italia e all'estero, fornendo un servizio di corretta informazione e degli strumenti necessari ai cittadini per imparare a riconoscere le bufale, la disinformazione, la misinformazione e tutte le altre falsità che minano la società e il processo democratico. Da aprile 2021 è membro dell'IFCN (International Fact-Checking Network).	Link
Ambienti di apprendimento digitale coinvolgenti					
Catalogo di contenuti creativi e interattivi					
Media audiovisivi educativi: film, documentari, cartoni animati, podcast	Podcast: "1234" Sky TG24	Sky TG24		"1234", il podcast di Sky TG24 curato da Alberto Giuffrè, è una risorsa italiana incentrata sulla cybersecurity. 1234, come la password che non si dovrebbe mai scegliere. Come la password che la maggior parte degli utenti sceglie. Dalle truffe online agli intrighi internazionali, in ogni puntata approfondisce la storia di cybersecurity del momento.	Link
	Podcast: Internet Media-Voci Digitali	Digital Innovation Observatory of the Politecnico di Milano		Il podcast racconta alcuni dei cambiamenti in atto nel mondo della comunicazione digitale e della fruizione dei contenuti online.	Link
	Series: Super Errori	Generazioni Connesse		Una serie educativa creata dal progetto Generazioni Connesse, coordinato dal Ministero dell'Istruzione italiano e cofinanziato dalla Comunità Europea. L'obiettivo della serie è sensibilizzare i giovani sui rischi di Internet attraverso storie divertenti e personaggi facilmente riconoscibili.	Link
	Series: "We are fearless"	Generazioni Connesse		Una miniserie web ideata da Generazioni Connesse che affronta il tema della sicurezza online e dell'uso consapevole dei social media. La serie si rivolge a ragazzi e ragazze a partire dai 12 anni e mira a sensibilizzare su vari aspetti legati all'uso delle tecnologie digitali.	Link
Libri consigliati (libri di fatti, romanzi, fumetti) sulla cultura digitale giovanile	"Cybersicurezza- Che cos'è e come funziona"	D'Angelo Gabriele - Giampiero Giacomello		Esplora la sicurezza delle informazioni in un contesto moderno e l'importanza della cybersecurity.	Link
	Cybersecurity law. Disciplina italiana ed europea della sicurezza cibernetica anche alla luce delle norme tecniche	Alfonso Contaldo - Davide Mula		Questo libro è una trattazione dettagliata della disciplina della cybersecurity, sia a livello italiano che europeo, con un focus sulle norme tecniche che ne regolano l'applicazione. Esplora le leggi e i regolamenti che sono stati introdotti per proteggere la sicurezza delle informazioni e dei dati digitali, considerando sia gli aspetti legali che quelli tecnici.	Link
	Cybersecurity e cyberwarfare. Diritto, tecnologia e sicurezza	Michele Iaselli - Giovanni Battista Caria		Un libro che esplora l'intersezione tra cybersicurezza e guerra informatica e le relative implicazioni legali e tecnologiche.	Link
	<u>CyberChallenge.IT</u>			Questa piattaforma ospita un programma di formazione annuale che culmina in una competizione nazionale. Il programma è strutturato come un serious game, che combina sfide pratiche CTF (Capture The Flag) con sessioni di formazione teorica. Le sfide sono progettate per coprire vari aspetti della sicurezza informatica, tra cui la crittografia, la sicurezza della rete e il	Link
	Hack The Box			Piattaforma internazionale con una forte base di utenti italiani, Hack The Box facilita la formazione sulla cybersecurity attraverso box di simulazione e sfide reali.	Link

Giochi (online/offline)	Stop.Think.Connect			Pur essendo una campagna globale, offre molte risorse educative in varie lingue, tra cui l'italiano, che possono aiutare a promuovere una cittadinanza digitale responsabile. Il sito offre kit di strumenti, risorse per le scuole e giochi interattivi.	Link
	Nabbovaldo			Nabbovaldo e il ricatto dal cyberspazio è un serious game pensato per avvicinare bambini e ragazzi tra gli 11 e 14 anni ai temi della sicurezza informatica. L'obiettivo del gioco, concepito come un'avventura divisa in capitoli, è migliorare conoscenze, atteggiamenti e comportamenti di utilizzo della Rete Internet, in modo da favorire l'adozione di buone pratiche legate alla	Link
	Cyber Shield - Gamindo	Gamindo		Cyber Shield è una soluzione di game-based training che ti permette di fare formazione ai dipendenti sulla cybersecurity in modo innovativo e coinvolgente.	Link
	Spaceshelter	Altroconsumo - Google - Techsoup		"Space Shelter" rende l'apprendimento della sicurezza online un'avventura, con una grafica fluida, una colonna sonora e un sound design di alto livello. I giocatori selezioneranno un avatar scegliendo tra una serie di personaggi e poi dovranno passare attraverso una serie di cinque mini-giochi prima di attraccare definitivamente alla loro destinazione: la base "Space Shelter". Per	Link
Reti di supporto e consulenza					
Linee di assistenza e servizi di supporto					
Elenco di linee di assistenza per supporto immediato e servizi di assistenza per il benessere digitale	Telefono Azzurro Helpline: 19696			Il servizio è gratuito, attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, ed è accessibile da telefoni fissi e mobili. Per le segnalazioni di materiale dannoso o di pornografia infantile, si prega di utilizzare il servizio "Clicca e segnala", accessibile all'indirizzo: https://azzurro.it/clicca-e-segnala/ .	Link
	Save the Children Italia Helpline: 800 988 844			Attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00	Link
Rete di supporto tra pari e di comunità					
Iniziative che promuovono la mentorship tra pari e la leadership nella sicurezza digitale	OliCyber- Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza	The Cybersecurity National Lab		Le Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza, organizzate dal Cybersecurity National Lab del CINI, sono un programma di competizioni mirato a favorire e incentivare l'avvicinamento degli studenti alle problematiche della cybersicurezza. Riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione come Programma di valorizzazione delle eccellenze in cybersicurezza, è dedicato a tutte le studentesse e gli studenti degli Istituti superiori di secondo grado. La partecipazione è gratuita e riservata agli	Link
Piattaforme per il coinvolgimento della comunità e la condivisione delle migliori pratiche	CLUSIT – Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica			Una piattaforma di comunità che fornisce risorse, forum ed eventi per i professionisti della sicurezza informatica in Italia.	Link
	Generazioni connesse Project/Initiaves	Generazioni Connesse		Nel corso dell'anno, le scuole iscritte al progetto sono chiamate a svolgere attività di diffusione dei principi dell'uso positivo di Internet e degli strumenti tecnologici.	Link
Progetti UE \\ Sinergie tra progetti					

Approfondimenti dai progetti e dalla ricerca dell'UE					
Casi di studio e storie di successo di altri progetti finanziati dall'UE	The CyberHighSchools programme	The Cybersecurity National Lab		Il programma CyberHighSchools nasce con l'intento di attivare una rete tra le scuole secondarie di secondo grado, con l'obiettivo di creare un livello intermedio di formazione e interazione con gli studenti, creando al contempo una comunità di docenti sempre più sensibili alle tematiche della cybersecurity e interessati ai programmi del Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica). Aderendo gratuitamente al programma, la scuola entra a far parte di una rete di scuole "federate" con il Laboratorio e viene automaticamente considerata come partecipante anche ai tre programmi CyberChallenge.IT,	Link
	Contenuti personalizzati per diverse audience				
Per le SCUOLE: Educatori e formatori					
Risorse e formazione professionale per incorporare la sicurezza digitale nei programmi scolastici (minacce tecniche e sociali)	Scuole Sicure in Rete (SSinR)			La SSinR è indipendente e senza scopo di lucro e mira a promuovere la diffusione di una cultura della sicurezza e ad accrescere le conoscenze e le competenze in materia di sicurezza nelle scuole anche nell'ambito della formazione continua o long life learning (LLL).	Link
	CyberHighSchools			La piattaforma contiene corsi gratuiti in cybersicurezza dedicati ai docenti delle scuole superiori di secondo grado. L'iscrizione ai corsi avviene, per i docenti abilitati all'accesso, tramite il portale ministeriale SOFIA per il riconoscimento dei crediti formativi o tramite form di iscrizioni dedicati.	Link
Per le FAMIGLIE: Genitori e tutori					
Strategie e guide per i genitori per affrontare le sfide digitali	Generazioni Connesse			Offre risorse e guide per i genitori sulla sicurezza digitale, la privacy online e l'uso responsabile di Internet per bambini e adolescenti.	Link
	Safer Internet Day			Offre webinar e sessioni di formazione per i genitori sulla sicurezza digitale, la cybersicurezza e la protezione dei bambini online.	link
Per i NATIVI DIGITALI: Giovani e studenti					
Guide interattive, toolkit, blog su misura per giovani utenti digitali	Osservatorio Permanente Giovani-Editor			L'Osservatorio Permanente Giovani-Editor è un'organizzazione che crede nei giovani e investe su di loro per favorire un percorso di formazione ed educazione alla cittadinanza.	Link
	Cisco Networking Academy			Fornisce corsi sui concetti basilici della cybersicurezza in forma gratuiti.	Link
	Cyber Secure City			Cyber Secure City è un'iniziativa promossa da: comune di Milano, Assolombarda, Milano Smart City Alliance. La piattaforma offre una selezione di corsi per approfondire i temi della sicurezza informatica e sviluppare competenze di base in questo ambito professionale.	Link